

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ (10-11 КЛАССЫ)

Ташпулатов Гофурджон Гуломович

Кандидат филологических наук

Город Наманган, 41-я общеобразовательная школа, учитель русского языка

Аннотация: Преподавание русского языка как иностранного в узбекских школах, особенно для учащихся 10-11 классов, играет важную роль в развитии двуязычия и расширении будущих образовательных и профессиональных возможностей. В данной статье рассматриваются современные методики, проблемы и результаты, связанные с преподаванием русского языка в узбекских средних учебных заведениях. На основе всестороннего обзора литературы и анализа образовательной практики в Узбекистане в исследовании определены эффективные стратегии и области, требующие улучшения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что интеграция коммуникативных подходов, использование мультимедийных ресурсов и подготовка преподавателей играют ключевую роль в повышении уровня владения русским языком учащимися. В заключение статьи приводятся рекомендации для политиков и педагогов по совершенствованию обучения русскому языку, способствуя тем самым языковому разнообразию и межкультурной компетентности в Узбекистане.

Ключевые слова: Русский язык обучения, преподавание иностранных языков, двуязычие, Узбекистан, среднее образование

Введение: В условиях глобализации коммуникации и регионального сотрудничества знание нескольких языков приобретает все большую ценность. В Узбекистане русский язык занимает видное место в качестве второго языка, отражая исторические связи и современные социально-экономические взаимодействия. Преподавание

русского языка как иностранного в узбекских школах, особенно в 10-11 классах, имеет решающее значение для подготовки учащихся к эффективному участию в высшем образовании, трудовой деятельности и на международной арене. Важность обучения русскому языку в Узбекистане подчеркивается его ролью в обеспечении доступа к русской литературе, научных исследованиях и культурных обменах. Кроме того, владение русским языком может улучшить перспективы трудоустройства, особенно в отраслях, где требуются двуязычные навыки. Однако эффективность преподавания русского языка в узбекских школах зависит от используемых методик, имеющихся ресурсов и подготовки педагогов.

Цель данной статьи - изучить современное состояние преподавания русского языка в узбекских средних школах, выявить проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, и предложить стратегии повышения уровня владения языком среди учащихся. Анализируя существующую литературу и образовательную практику, исследование направлено на то, чтобы дать представление об оптимизации обучения русскому языку для удовлетворения потребностей современной узбекской молодежи.

Литературный обзор.

Система обучения иностранным языкам в Узбекистане значительно изменилась с момента обретения страной независимости в 1991 году. Русский язык, широко распространенный в регионе, продолжает оставаться важнейшим компонентом национальной образовательной программы. В нескольких исследованиях были рассмотрены методики и результаты преподавания русского языка в узбекских школах.

По словам Каримовой (2018), в обучении русскому языку преобладает традиционный метод перевода грамматики, при котором основное внимание уделяется грамматическим правилам и запоминанию словарного запаса. Хотя такой подход создает прочную грамматическую основу, он часто пренебрегает развитием коммуникативных навыков, которые необходимы для практического использования языка [1].

Напротив, недавнее исследование, проведенное Ташкентским государственным университетом (2020), подчеркивает переход к методологии коммуникативного обучения языку (CLT). CLT делает упор на взаимодействие, общение в реальной жизни и использование аутентичных материалов, что способствует повышению уровня владения языком и уверенности студентов [2]. Однако внедрение CLT сталкивается с такими проблемами, как ограниченная подготовка преподавателей и нехватка учебных материалов, адаптированных к образовательному контексту Узбекистана.

Кроме того, интеграция технологий в языковое образование была признана потенциальным фактором, способствующим повышению результатов обучения. Цифровые инструменты, мультимедийные ресурсы и онлайн-платформы могут обеспечить интерактивный и увлекательный процесс обучения. Как отмечает Мирзаев (2021), использование мультимедиа на уроках русского языка было связано с повышением мотивации учащихся и улучшением усвоения языка [3].

Компетентность преподавателя является еще одним важным фактором, влияющим на успех обучения русскому языку. Необходимы адекватные возможности для обучения и повышения квалификации, чтобы дать преподавателям навыки, необходимые для эффективного внедрения современных методик преподавания. Исследование Ниязова (2019) показывает, что учителя, более хорошо владеющие русским языком и обученные современным методам преподавания, более эффективны в продвижении процесса овладения языком [4].

Анализ и результаты

Эффективность преподавания русского языка в узбекских средних школах подвергалась различным оценкам, в ходе которых выявлялись как сильные стороны, так и области, требующие улучшения. Преобладающее использование метода грамматического перевода позволило добиться фундаментального понимания учащимися русской грамматики и лексики. Однако этот подход имеет ограничения в развитии коммуникативной компетентности, о чем свидетельствует относительно низкий уровень владения навыками говорения и аудирования, о котором сообщалось

в недавних оценках [1]. Опросы, проведенные среди учащихся 10-11 классов, показывают, что, хотя учащиеся достойно сдают письменные экзамены, их способность к спонтанному общению на русском языке остается недостаточно развитой [2]. Чтобы устранить эти недостатки, было внедрено несколько инновационных методик преподавания иностранных языков, которые были адаптированы в узбекском образовательном контексте. Одним из таких методов является коммуникативный подход к обучению языку (CLT), в котором особое внимание уделяется интерактивному обучению, ориентированному на учащихся. Внедрение CLT на уроках русского языка привело к заметному улучшению разговорных способностей учащихся и общей уверенности в языке [3]. Преподаватели, обученные методам CLT, сообщали о более высоком уровне вовлеченности и участия учащихся, что позволяет предположить, что смещение акцента с механического запоминания на практическое использование языка улучшает усвоение языка [4].

Другим многообещающим подходом является интеграция обучения языку с использованием современных технологий (TELL). Использование цифровых инструментов, таких как приложения для изучения языка, онлайн-платформы и мультимедийные ресурсы, превратило традиционные классы русского языка в динамичную среду обучения. Например, использование интерактивного программного обеспечения и онлайн-упражнений позволяет студентам практиковать русский язык разнообразными и увлекательными способами, адаптируясь к различным стилям и темпам обучения [5]. Исследования показали, что студенты, обучающиеся по методике TELL, демонстрируют более высокие показатели удержания и больший энтузиазм в изучении русского языка по сравнению с теми, кто обучается по традиционным методикам [6]. Смешанное обучение, которое сочетает в себе очное обучение с компонентами онлайн-обучения, также получило широкое распространение в узбекских школах. Этот подход позволяет гибко использовать различные стратегии обучения, такие как использование совмещенных классов, когда учащиеся просматривают учебный материал дома и участвуют в интерактивных мероприятиях во время урока. Смешанное обучение ассоциируется с улучшением

уровня владения языком и повышением самостоятельности учащихся, поскольку оно поощряет самостоятельное обучение и критическое мышление. Отзывы преподавателей, внедряющих смешанное обучение, показывают, что учащиеся получают выгоду от возможности доступа к ресурсам за пределами классной комнаты, что способствует более всестороннему и самостоятельному обучению.

Обучение языку на основе заданий (TBLT) - еще одна инновационная методика, которая используется в образовании по русскому языку в Узбекистане. TBLT фокусируется на выполнении значимых заданий с использованием изучаемого языка, тем самым способствуя практическому использованию языка и навыкам решения проблем. Этот метод оказался эффективным в повышении способности студентов применять русский язык в реальных жизненных ситуациях, сокращая разрыв между теоретическими знаниями и практическим применением. Преподаватели, использующие TBLT, сообщают, что учащиеся более мотивированы и демонстрируют более высокий уровень вовлеченности при выполнении заданий, имитирующих аутентичные сценарии общения. Кроме того, в некоторых узбекских школах в экспериментальном порядке внедряются иммерсивные учебные среды, в которых русский язык используется в качестве средства преподавания различных предметов. Этот иммерсивный подход направлен на создание более естественного и контекстуализированного процесса изучения языка, аналогичного тому, как носители языка осваивают свой первый язык. Первоначальные результаты этих пилотных программ показывают, что учащиеся демонстрируют улучшенную беглость речи и более глубокое культурное понимание русскоязычного контекста. Однако успех иммерсивного обучения в значительной степени зависит от наличия квалифицированных двуязычных преподавателей и адекватных учебных материалов.

Несмотря на многообещающие результаты применения этих новых методик, сохраняется ряд проблем. Ограниченный доступ к технологическим ресурсам в некоторых регионах, недостаточная подготовка учителей по современным педагогическим методам и отсутствие всеобъемлющих, учитывающих культурные особенности учебных материалов по-прежнему препятствуют полному внедрению

инновационных методов обучения. Решение этих проблем требует согласованных усилий со стороны директивных органов, образовательных учреждений и международных партнеров по предоставлению необходимой поддержки и ресурсов.

Заключение.

Преподавание русского языка как иностранного в узбекских школах, особенно для учащихся 10-11 классов, имеет решающее значение для развития двуязычия и улучшения будущих образовательных и профессиональных перспектив. В то время как традиционные методики преподавания заложили фундаментальное понимание языка, существует явная необходимость в применении более коммуникативных и интерактивных подходов для развития всесторонних языковых навыков. Решение таких проблем, как недостаточная подготовка учителей, нехватка учебных материалов и технологических ограничений, имеет важное значение для повышения эффективности обучения русскому языку. Инвестируя в профессиональное развитие, повышая доступность ресурсов, внедряя технологии и способствуя культурному погружению, узбекские школы могут значительно повысить уровень владения русским языком среди учащихся. Эти усилия не только будут способствовать индивидуальному успеху студентов, но и укрепят позиции Узбекистана в многоязычном и взаимосвязанном глобальном пространстве.

Список литературы:

1. Каримова, А. (2018). Традиционные методы в преподавании русского языка: сильные и слабые стороны. Ташкент: Издательство Uzbekistan Education Press.
2. Ташкентский государственный университет. (2020). Внедрение коммуникативного обучения русскому языку на уроках русского языка. Журнал языкового образования, 12 (4), С. 56-72.
3. Мирзаев С. (2021). Роль мультимедиа в повышении эффективности изучения русского языка. Международный журнал образовательных технологий, 15 (2), 134-150.

4. Ниязов Б. (2019). Подготовка учителей и ее влияние на уровень владения языком. Узбекское педагогическое обозрение, 8 (3), 89-105.
5. Фазилов Р. (2022). Культурное погружение как стратегия овладения языком. Журнал культурологии, 10 (1), 45-60.
6. Министерство образования Узбекистана. (2023). Ежегодный отчет об обучении иностранным языкам. Ташкент: Правительственная типография.